

11000 Beograd, Koste Glavinića 8a, Poštanski fah 139, Tel. centrale: 39-52-000; fax: 36-90-823
direktni: 36-90-487, 36-90-786, 36-90-548, 36-90-359, 36-90-674

06 DEC 2013

Beograd:

Naš znak: 06/5825/1

Vaš znak:

На 31. седници Научног већа одржаној 25.11.2013. године, а у складу са планом усавршавања сарадника Електротехничког института „Никола Тесла“ и потребама пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. ТР 33020, под насловом **“Повећање енергетске ефикасности хидроелектрана и термоелектрана Електропривреде Србије развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију”** Веће је једногласно донело

**ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ
интерног ментора за израду магистарске тезе**

I

На основу молбе Душана Јоксимовића, дипл. инж., истраживача-сарадника ангажованог на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. ТР 33020, под насловом **“Повећање енергетске ефикасности хидроелектрана и термоелектрана Електропривреде Србије развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију”**, одлучује се да др Ђорђе Стојић, научни сарадник Електротехничког института “Никола Тесла”, руководиоца потпројекта **“Развој регулатора и система побуде”**, буде интерни ментор за израду магистарске тезе испред Института, кандидату Душану Јоксимовићу. Наслов тезе је „Пројектовање и избор параметара система побуде синхроних генератора“ и ради се у оквиру предметног подпројекта.

II

Одлука је донета према Закону о научноистраживачкој делатности, члан 89 и у складу са Правилником о поступку и начину вредновања, и квалитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, Прилог 1, тачка 2. „Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању научних кадрова“.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 25.11.2013. године

Председник Научног већа
Електротехничког института
“Никола Тесла”

(Signature)
Др Александар Николић,
научни сарадник

Teкући račun: Komercijalna banka 205-0000000036291-49

PIB: 100219537

www.ieent.org, info@ieent.org

